

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Relazione di sintesi

SPOKE N 3 – Tourism and culture industry

FP TOEP - TOURISM OPEN-ENDED EXPERIMENTATION PLATFORM

DELIVERABLE D 1.4

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
1	30/09/2025		Vito Rubino, Marco Guidi

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000036

Contents

1.	Introduzione	5
	1.1 Premessa	5
	1.2 Il progetto	5
2.	Attività di Ricerca	8
	2.1 Il caso di studio: il Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato e lo sviluppo agricolo e sociale dell'area compresa fra le provincie di Alessandria e Asti	8
	2.2 L'utilizzo delle nuove tecnologie per la certificazione dell'origine e la valorizzazione del tartufo: uno strumento importante per l'Alto Monferrato ..	14
3.	Valutazioni conclusive e prospettive future.....	16
4.	Note.....	18

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to "Responsabile del Programma di Ricerca" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione"
NODES' Research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES' Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES' Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke's ecosystem. It refers to "Spoke" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione"
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke's ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke' leadership and management. It refers to "soggetti affiliati" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione".
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.

Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

1. Introduzione

1.1 Premessa

Il progetto NODES – Nord-Ovest Digitale e Sostenibile ha costruito un ecosistema dell'innovazione che coinvolge Piemonte, Valle d'Aosta e le province più occidentali della Lombardia (Como, Varese e Pavia), riunendo i rappresentanti dei diversi attori dell'innovazione territoriale.

Si tratta di soggetti che incarnano l'eccellenza produttiva e scientifica locale, tra cui università, poli di innovazione, centri di ricerca, competence center nonché Enti pubblici territoriali.

L'obiettivo centrale del progetto era di sviluppare filiere di ricerca e imprenditorialità nei 7 ambiti degli spoke, coerenti con le vocazioni dell'ecosistema: industria 4.0 per mobilità e aerospazio, sostenibilità industriale e tecnologie verdi, industria della cultura e del turismo, montagna digitale e sostenibile, industria della salute e silver economy, agroindustria primaria e trasformativa.

In particolare, si intendeva valorizzare idee e competenze già presenti nei territori interessati affiancandone di nuove, trasferire il *know-how* necessario allo sviluppo di *start-up* e garantire la gemmazione di nuove iniziative future, onde rafforzare l'identità del territorio attraverso la sostenibilità, il turismo e la cultura.

Particolare importanza veniva dedicata, in questo senso, all'impatto delle nuove tecnologie e delle nuove metodiche digitali funzionali al raggiungimento dei traguardi indicati.

Nel contesto descritto, lo Spoke 3 puntava a sostenere lo sviluppo turistico e culturale attraverso la diffusione della sostenibilità e la promozione del *made in Italy*; la valorizzazione delle tradizioni (anche enogastronomiche) locali; la creazione di percorsi culturali e di un turismo lento e altospesante; la creazione di una identità territoriale muovendo dall'aggregazione degli attori richiamati in precedenza attorno ai valori e agli obiettivi del progetto.

In quest'ambito, il *flagship project* TOEP – Tourism Open-ended Experimentation Platform intendeva raccogliere, in chiave collaborativa e mediante *crowdsourcing*, proposte di turismo integrato e sostenibile che valorizzassero le eccellenze locali.

1.2. Il progetto

Uno dei filoni di ricerca perseguiti dal TOEP era lo studio di fattibilità dell'integrazione della filiera turistica con quella agricola e alimentare locale, onde favorire la transizione sostenibile delle economie e delle società delle aree rurali interne interessate dal progetto.

Negli ultimi due decenni il turismo ha conosciuto una trasformazione profonda, con un progressivo spostamento dell'interesse dei visitatori verso esperienze autentiche e radicate nei territori.

Tra queste, l'enogastronomia riveste un ruolo centrale: i prodotti agricoli e alimentari locali non sono più semplici complementi al viaggio, bensì fattori primari di attrazione sul territorio.

Tale evoluzione ha favorito un processo di integrazione crescente tra la filiera turistica e quella agricola, generando dinamiche economiche, sociali e culturali che stanno ridefinendo le forme di sviluppo locale.

Le più recenti indagini degli osservatori nazionali sul turismo confermano la rilevanza crescente delle motivazioni enogastronomiche nelle scelte di viaggio (1).

L'attenzione dei turisti verso prodotti agricoli naturali, biologici e legati alla tradizione locale risponde al bisogno di esperienze multisensoriali e di immersione culturale, nonché alla crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale e sociale.

Ciò si traduce in un rafforzamento della domanda di visite in azienda, degustazioni guidate, partecipazione a processi produttivi e percorsi narrativi che coniughino patrimonio alimentare, paesaggio rurale e identità locale.

Questa tendenza, oltre a generare un impatto economico diretto significativo, ha il merito di orientare i flussi turistici verso aree meno congestionate, contribuendo alla diversificazione dell'offerta e alla riduzione delle pressioni dovute all'*overtourism* nelle destinazioni contermini ormai già mature.

Anche sul piano normativo l'integrazione delle due filiere (alimentare e turistica) sembra essere una delle priorità perseguite tanto dal legislatore europeo che nazionale.

La nuova PAC 2023-2027 incoraggia modelli di sviluppo rurale fondati sulla sostenibilità ambientale, l'innovazione e la diversificazione delle attività agricole (2).

In questo contesto, la multifunzionalità si afferma come paradigma normativo e operativo: l'azienda agricola non è più solo unità produttiva, ma attore territoriale in grado di erogare beni e servizi pubblici, tra cui tutela del paesaggio, conservazione della biodiversità e accoglienza turistica (3).

Tali funzioni sono incentivate attraverso interventi del Piano Strategico Nazionale, che promuove filiere corte, agricoltura biologica, pratiche agroecologiche e la creazione di nuove fonti di reddito, incluse le attività agrituristiche e didattiche.

Il PSN italiano si congiunge, così, idealmente con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) laddove si riconosce nel turismo enogastronomico sostenibile uno dei principali strumenti per contrastare lo spopolamento, promuovere l'occupazione e rafforzare la coesione territoriale.

La valorizzazione delle produzioni tipiche, delle tradizioni alimentari e dei saperi locali consente, infatti, non solo di incrementare la redditività delle piccole e medie aziende del territorio, ma anche di rafforzare il senso di appartenenza delle comunità che su di esso vivono.

Inoltre, la redistribuzione dei flussi turistici verso aree rurali e montane contribuisce a ridurre la pressione antropica nelle destinazioni già saturate, promuovendo un modello di sviluppo turistico più equilibrato e resiliente.

I prodotti tipici svolgono un ruolo centrale in tutto ciò, potendo al contempo rappresentare sia il driver di mercato più visibile per attrarre il turismo enogastronomico, sia lo strumento per la transizione ecologica delle aree interne verso i traguardi di sostenibilità indicati dal *Green Deal* europeo.

Non a caso il nuovo regolamento (Ue) 2024/1143 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari nel considerando 25 afferma che i regimi di qualità delle IG (“indicazioni geografiche”) possono contribuire «alla diversificazione dell'economia rurale e allo sviluppo locale, compresa l'occupazione nel settore agricolo, e la preservazione delle zone rurali» e, nell'articolo, che «i gruppi di produttori [es. consorzi] possono svolgere azioni collettive per migliorare la “performance” dell'IG in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

Tra le azioni ammissibili figura «la diffusione di attività di informazione e promozione finalizzate a comunicare le caratteristiche del prodotto (...)» inclusa la possibilità di sviluppare servizi turistici nella relativa zona geografica.

Ne consegue che lo sviluppo turistico di aree legate a IG è un'azione riconosciuta dall'Unione europea come parte delle attività di promozione del territorio da incentivare e valorizzare.

Più in generale, l'Ue ha negli ultimi anni manifestato crescente attenzione per il sodalizio fra territorio, prodotti tipici e sostenibilità, laddove, a titolo esemplificativo, ha posto al centro delle proprie priorità la protezione e la valorizzazione delle pratiche, delle conoscenze, delle tradizioni, della partecipazione comunitaria e della resilienza (cfr., a titolo esemplificativo, l'*Action Plan for Intangible Cultural Heritage 2024-2028*) nonché la promozione dell'artigianalità delle produzioni locali (cfr., a titolo esemplificativo, il Regolamento (UE) 2023/2411 che stabilisce le nuove norme per le Indicazioni Geografiche dei prodotti artigianali e industriali, in vigore dal 1° dicembre 2025), (cfr. l'articolo di V. Rubino, *Recenti novità normative in materia di “made in” e prodotti tipici*, *Alimenta*, 2025, pp. 469 ss. prodotto di questa ricerca).

Nel contesto descritto, il progetto ha preso le mosse dall'idea che l'incontro tra turismo e agricoltura si fondi innanzitutto sulla qualità percepita del prodotto agroalimentare.

Negli ultimi anni le tendenze di mercato evidenziano come la qualità degli alimenti sia intesa innanzitutto come naturalità (gli alimenti non devono essere ultratrasformati, devono essere ottenuti con metodi produttivi naturali o biologici, senza l'utilizzo di conservanti o altri additivi etc., nutrizionalmente integri e sani etc.) e come trasparenza della filiera (tracciabilità dell'origine, *accountability* degli operatori della filiera, coerenza con i principi ESG etc.) (4).

I prodotti naturali e biologici rappresentano, infatti, la chiave di volta di questo processo, in quanto rispondono ai valori – autenticità, sostenibilità, tracciabilità – maggiormente ricercati dal turista/consumatore contemporaneo.

Le imprese orientate a tali approcci risultano particolarmente competitive nel mercato del turismo esperienziale, potendo offrire percorsi di visita coerenti con logiche di responsabilità ambientale e benessere del consumatore.

Questo orientamento incrementa non solo il valore del prodotto, ma anche la capacità attrattiva del territorio, generando un circolo virtuoso tra qualità alimentare, sostenibilità ed esperienzialità.

Non vi può essere, quindi, vero sviluppo turistico agro-ambientale delle aree interne senza individuare prodotti agroalimentari naturali e biologici da porre al centro delle strategie di aggregazione territoriale e di comunicazione ai consumatori.

2. Attività di Ricerca

2.1 Il caso di studio: il Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato e lo sviluppo agrieologico e sociale dell'area compresa fra le provincie di Alessandria e Asti.

Nella cornice di senso descritta e considerate le finalità del TOEP, lo specifico ambito di ricerca qui rendicontato ha assunto come paradigma esemplificativo e strumento di applicazione delle finalità progettuali il caso del Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato.

Il tartufo bianco pregiato (*Tuber Magnatum Pico*) rappresenta uno dei prodotti spontanei più distintivi e identitari delle aree rurali italiane.

La sua natura selvatica, non coltivabile e dipendente da ecosistemi forestali integri, lo rende una risorsa territoriale unica, la cui disponibilità è strettamente legata alla qualità ambientale dei luoghi di origine.

A ciò si aggiunge un valore economico straordinariamente elevato, alimentato da quotazioni di mercato spesso molto superiori a quelle dei prodotti agroalimentari tradizionali, e da una domanda stabile proveniente da consumatori altospendenti, appassionati ed esperti della cultura gastronomica.

In quanto alimento non trasformato, raccolto tal quale e destinato al consumo fresco, il tartufo bianco è percepito come simbolo di naturalità, purezza e autenticità.

Queste caratteristiche ne facilitano l'integrazione con le attività enogastronomiche e agrituristiche locali, che trovano nella sua stagionalità e nei suoi aromi un potente attrattore per esperienze culinarie identitarie, percorsi del gusto e proposte turistiche ad alto valore aggiunto.

Le comunità rurali dedite alla sua raccolta possono, così, valorizzarlo non soltanto come prodotto di pregio, ma anche e soprattutto come piattaforma di narrazione territoriale, cultura tradizionale e ospitalità.

Il settore del tartufo bianco, tuttavia, presenta un elevato fabbisogno di trasparenza e tracciabilità.

Le sue caratteristiche di prodotto naturale, reperito in aree tartufigene spesso non monitorate e raccolto anche da hobbisti e operatori non professionali, rendono la filiera particolarmente esposta a fenomeni di opacità e frodi sull'origine.

Per salvaguardarne il valore reputazionale e commerciale è dunque necessaria una gestione accorta delle informazioni di filiera, strumenti adeguati di certificazione e un sistema di controllo capace di distinguere in modo chiaro la provenienza territoriale del prodotto.

Nonostante tali criticità, il tartufo bianco pregiato costituisce un potente vettore di valorizzazione territoriale, in grado di attrarre un turismo "lento", consapevole, orientato alla scoperta del patrimonio rurale, delle tradizioni locali e dell'accoglienza diffusa.

La sua unicità sensoriale e la difficoltà di reperimento lo rendono inoltre un elemento di forte richiamo anche per visitatori stranieri, i quali riconoscono in esso un'esperienza gastronomica esclusiva e irripetibile, strettamente legata al territorio di origine.

Per queste ragioni, il tartufo bianco pregiato può divenire non soltanto un prodotto di eccellenza, ma un vero e proprio vessillo identitario del territorio, capace di generare valore economico, culturale e turistico, e di orientare progettualità integrate che coinvolgano ambiente, filiera, comunità e ospitalità.

Nel caso dell'Alto Monferrato, il tartufo bianco pregiato rappresenta una risorsa identitaria di valore storico e culturale notevole.

L'Alto Monferrato è un territorio splendido, costituito da zone collinari a cavaliere fra le provincie di Alessandria e Asti, storicamente vocate all'enogastronomia e alla produzione tartufigena.

Cartina dell'Alto Monferrato, area compresa fra le provincie di Alessandria e Asti

Fonti locali attestano la presenza e la reputazione del tartufo bianco pregiato in questa zona già dal Settecento, quando veniva scelto come dono di pregio per la Corte Savoia, a testimonianza del suo radicamento nel territorio e dell'apprezzamento che già allora riscuoteva.

Negli ultimi decenni, tuttavia, la sua visibilità è stata offuscata dalla fama crescente del tartufo bianco d'Alba, al punto che gran parte del prodotto monferrino è stata immessa sul mercato sotto la denominazione più nota, rinunciando così a un riconoscimento autonomo.

Questa dinamica ha impedito all'Alto Monferrato di sviluppare un flusso turistico dedicato, nonostante le sue qualità paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche siano di assoluto rilievo.

Infatti, pur a fronte della indiscutibile bellezza naturale e alla spiccata ruralità dell'area, i flussi turistici principali sono stati canalizzati per lo più verso le Langhe e il Roero, tagliando fuori in gran parte i piccoli comuni della zona dell'Alto Monferrato.

Fotografia di uno scorcio dell'Alto Monferrato. In evidenza le coltivazioni vitivinicole, la presenza di un piccolo nucleo urbano caratteristico della zona e, in lontananza, il Monviso.

Il risultato è stato una perdita di valore per un'area che avrebbe invece tutte le condizioni per distinguersi all'interno dell'offerta turistica regionale.

Da qui nasce l'esigenza, oggi sempre più avvertita, di restituire identità e visibilità al tartufo bianco dell'Alto Monferrato attraverso strumenti di tracciabilità, certificazione e autenticazione dell'origine, così da trasformarlo in un elemento trainante di una strategia di valorizzazione territoriale ampia e condivisa.

Sulla scorta di queste considerazioni, il progetto Nodes, associandosi a un parallelo progetto scientifico di UPO che ha studiato e messo a punto un metodo di tracciabilità analitica, ha inteso progettare e realizzare un percorso propedeutico alla costituzione e rafforzamento di una identità locale forte attorno alla tradizione gastronomica descritta, e capace di attrarre i flussi turistici interessati a questo prodotto straordinario.

Il progetto sulla tracciabilità analitica ha consentito di mettere a punto per la prima volta nel mondo un metodo di identificazione dell'origine del tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato attraverso analisi di laboratorio volte a identificare alcune sostanze specifiche nel terreno (lantanidi), la cui composizione si ritrova inalterata nel prodotto e costituisce una sorta di "marker" che consente il discernimento da prodotti di origine diversa.

Su questa base il Nodes ha potuto dare avvio a una serie di iniziative di valorizzazione e aggregazione sociale di grandissimo impatto territoriale ed economico.

L'idea di fondo era costituita dalla necessità di sfruttare le potenzialità di queste nuove tecnologie (tracciabilità analitica dell'origine; conservazione dei dati lungo la filiera attraverso la *block chain*; comunicazione attraverso *social media* etc.) per dare vita a percorsi di valorizzazione dei luoghi e del prodotto, consentendo l'emersione anche a livello internazionale della località come vocata alla produzione del tartufo ma anche meta turistica ambita.

Fondamentale nello sviluppo della progettualità è risultata l'aggregazione dei Comuni dell'area interessata e degli attori economici, come la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Alessandria e Asti.

21 Comuni dell'Alto Monferrato hanno costituito, infatti, una ATS per realizzare le iniziative di valorizzazione del prodotto e del territorio: Alice Bel Colle (capofila); Acqui Terme; Nizza Monferrato; Bistagno; Cassine; Castel Boglione; Castel Rocchero; Castelletto Molina; Fontanile; Maranzana; Mombaruzzo; Montechiaro d'Acqui; Morsasco; Orsara Bormida; Pareto; Ponti; Prasco; Quaranti; Ricaldone; Trisobbio; Visone.

Quale primo *step* nel processo di costruzione dell'identità dell'area e della sua vocazione tartufigena il progetto ha previsto la creazione di un evento annuale (giornata del tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato) da tenere in autunno (periodo di raccolta) a rotazione presso i diversi Comuni associati.

In tale circostanza, viene celebrato il prodotto e il territorio, anche attraverso l'attribuzione di un simbolico premio a un testimonial del tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato contraddistintosi nel mondo dello sport.

L'associazione ideale fra territorio, prodotto e sport evoca, infatti, nell'immaginario l'idea della genuinità, della freschezza, della naturalità di questa combine, ispirando interesse e fiducia nei consumatori-lettori delle notizie etc.

Sono stati, così, premiati, negli anni il famoso giocatore di *basket* Dino Meneghin, il calciatore Pietro Vierchowod, la campionessa di Triathlon Marta Menditto e la campionessa mondiale di duathlon (categoria Elite) Giorgia Priarone.

È stato costruito un sito web (<https://www.tartufobiancomonferrato.com>) e le pagine social (e.g. la pagina facebook <https://www.facebook.com/TartufoBiancoAltoMonferrato>) che diramano costantemente notizie, immagini e segnalazioni sul prodotto e il territorio.

Al fine di contrassegnare il prodotto e rendere visibile l'iniziativa è stato elaborato un marchio, che in futuro potrebbe diventare anche un marchio collettivo per certificare i prodotti provenienti dalla zona e assoggettati a verifica di autenticità ed origine grazie al metodo analitico messo a punto dall'Università del Piemonte Orientale.

Il marchio elaborato per contrassegnare le iniziative e il prodotto.

Foto di alcuni momenti simbolici con il marchio dei Comuni aderenti all'Associazione

A seguire, sono State organizzate una serie di iniziative di crescente interesse e visibilità sul territorio e al di fuori di questo:

- organizzazione di visite guidate alle tartufaie naturali con esperienze di cerca dei tartufi con i cani addestrati;
- giri turistici in bicicletta sulle strade del tartufo ("trifola tour");
- lotterie con in palio tartufi del territorio;
- incontri letterari con autori di libri nei Comuni dell'Alto Monferrato;
- *weekend* gastronomici nei ristoranti della zona con menù a base di tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato (i ristoratori aderenti sono stati reclamizzati sui giornali locali e hanno potuto esporre il logo dell'Associazione);
- installazione di cartellonistica stradale illustrativa delle aree tartufigene dei Comuni dell'Alto Monferrato;

- partecipazione alla Conferenza annuale della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Alessandria e Asti in occasione della Fiera di San Baudolino ad Alessandria;
- organizzazione della 1° fiera del Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato nel Comune di Nizza Monferrato con esposizione del prodotto e valorizzazione delle sue vocazioni gastronomiche grazie alla presenza del noto chef Gianfranco Vissani;
- accoglienza dell'Orient-Express Roma – Nizza Monferrato (treno dei tartufi) con esibizione del prodotto e valorizzazione del territorio;
- partecipazione all'asta annuale di beneficenza "Camicissima 2025", ove il prodotto è stato oggetto di un'asta per raccolta fondi a favore della Fondazione Maria Letizia Verga;
- realizzazione di interviste radiofoniche (Radio RTL – 101 etc.) e servizi televisivi.

A riscontro dell'importanza e della visibilità acquisita dal territorio si citano, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze:

La **Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno** della Regione Piemonte il 23 ottobre 2025 ha discusso pubblicamente del progetto evidenziando le sue ricadute positive come esempio di buona pratica per il territorio e il settore. In particolare, è stato riconosciuto l'alto valore aggiunto della trasparenza nella filiera e le potenzialità derivanti dalla certificazione dell'origine dei tartufi, che possono determinare importanti ricadute sia sul valore delle produzioni agricole locali che, più in generale, sull'attrattiva turistica piemontese;

La **TV francese FR 1** in occasione della 1° fiera del Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato tenutasi a Nizza Monferrato il 2 novembre 2025 ha realizzato un servizio sul prodotto e il suo territorio;

Una **importante società spagnola di commercializzazione di tartufi** (Lamont) ha visitato il territorio e l'Università del Piemonte Orientale, individuando nel Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato un prodotto di assoluta eccellenza da valorizzare anche attraverso collaborazioni scientifiche e commerciali future;

Il **Comune di Nizza Monferrato** ha proposto di unire all'attività corrente anche le iniziative di promozione del "Cardo Gobbo di Nizza", coinvolgendo il relativo consorzio, a testimonianza della forza attrattiva del progetto e della sua buona riuscita; numerosi, poi, sono stati gli analoghi riscontri da parte dei consorzi di tutela dei vini tipici del territorio (Nizza DOCG; brachetto DOCG etc.).

Particolari dei momenti più significative della promozione del territorio: 1) posa della cartellonistica stradale da parte dei sindaci dell'Alto Monferrato

Particolari dei momenti più significative della promozione del territorio: 2) arrivo dell'Orient-Express nella Stazione di Nizza Monferrato e accoglienza con il Tartufo Bianco Pregiato simbolo del territorio

2.2 L'utilizzo delle nuove tecnologie per la certificazione dell'origine e la valorizzazione del tartufo: uno strumento importante per l'Alto Monferrato.

Come indicato in premessa, uno degli aspetti pregnanti del progetto si ancorava alla possibilità di sfruttare la notorietà del tartufo bianco pregiato unitamente all'autenticità del prodotto cavato nell'Alto Monferrato, al fine di far emergere l'area di interesse e fungere da driver del mercato turistico degli estimatori del prodotto.

Elemento dirimente, in questo senso, è poter offrire garanzie che attualmente non sono disponibili per analoghi prodotti provenienti da altre zone, così consentendo al consumatore- appassionato di investire i propri soldi nell'acquisto di un prodotto autentico, certificato, di qualità estremamente elevata e origine garantita.

Come si è detto, un parallelo progetto dell'Università del Piemonte Orientale ha messo a punto in questi anni un sistema di tracciabilità analitica dell'origine dei tartufi bianchi pregiati dell'Alto Monferrato, consentendo per la prima volta al mondo di poter discriminare l'origine del prodotto attraverso una semplice analisi di laboratorio.

Il metodo si basa sulla combinazione di una analisi di elementi caratteristici del suolo, che si ritrovano nella esatta composizione all'interno del tartufo (lantanidi), combinata a una verifica del DNA.

Il raggiungimento di questo risultato straordinario, che è stato pubblicato su riviste scientifiche internazionali, è stato possibile proprio grazie alla grande coesione dei Comuni dell'Alto Monferrato scaturita dal progetto di aggregazione qui in commento.

I Comuni hanno, infatti, consentito la raccolta di campioni specifici per mappare il territorio, individuarne le caratteristiche geologiche e chimiche utili, mappare il DNA dei tartufi locali e ricondurre questi elementi a fattori differenziali rispetto ai tartufi di provenienza diversa.

Il progetto Nodes, sulla scorta del risultato scientifico in oggetto, ha promosso la nascita di una serie di "fondi chiusi", ossia tartufoie naturali mappate e certificabili, che in futuro potranno costituire un vero e proprio "cru" del Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato.

Inoltre, il progetto ha consentito di indagare a fondo pro e contro dell'utilizzo di nuove tecnologie per certificare l'origine dei tartufi e associarla a valori spendibili anche per finalità di attrazione turistica.

Nell'articolo pubblicato dal ricercatore Marco Guidi sulla rivista ALIMENTA nel 2024 (M. Guidi, *La blockchain quale soluzione per la tracciabilità alimentare e la certificazione di origine. Il caso del Tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato*, *Alimenta*, 2024, pp. 379 ss.) sono esposti i risultati di queste valutazioni con specifico riferimento alla “*blockchain*”, tecnologia emergente per l'assicurazione dell'origine dei prodotti alimentari.

Nel suo contributo, Guidi sostiene che l'impiego della tecnologia blockchain rappresenti un elemento di discontinuità per la filiera del tartufo, in particolare per il Tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato.

Attraverso un registro digitale distribuito, decentralizzato e crittograficamente protetto, ogni fase — dalla raccolta alla distribuzione — può essere, infatti, documentata in modo immutabile e trasparente: ciò significa che la provenienza geografica, la data di raccolta, l'identità del cavatore e i passaggi intermedi restano tracciabili e verificabili da tutti gli attori della filiera (produttori, distributori, consumatori, autorità).

In un contesto in cui frodi, contraffazioni e false etichette sono rischi concreti per prodotti pregiati come il tartufo, la blockchain offre un livello di garanzia che sistemi tradizionali (cartacei o basati su database centralizzati) faticano a garantire.

Oltre alla trasparenza e alla tracciabilità, Guidi evidenzia il valore strategico della *blockchain* per la tutela dell'identità territoriale e per la valorizzazione delle “eccellenze locali”.

In particolare, l'integrazione della *blockchain* con strumenti normativi come il marchio collettivo o di certificazione geografica può rafforzare la protezione dell'origine geografica del tartufo, promuovere la qualità riconosciuta e differenziare il prodotto sul mercato.

Questo approccio non solo tutelerebbe il consumatore, ma rafforzerebbe anche la posizione dei produttori locali, contribuendo a valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio.

Guardando al futuro, l'articolo propone che, superati alcuni ostacoli normativi e operativi, la *blockchain* possa costituire la base di un sistema stabile e credibile di “certificazione digitale” per il tartufo.

Ciò aprirebbe la strada a un modello di filiera più responsabile, trasparente e tracciabile, in cui i consumatori — anche sui mercati internazionali — possono verificare in autonomia l'origine e le caratteristiche del prodotto.

In un mercato globalizzato, con flussi di importazione e rischio di *mislabeling*, questo livello di garanzia digitale potrebbe aumentare il valore commerciale del tartufo, rafforzare il brand “territorio” e dare impulso all'internazionalizzazione.

L'adozione della *blockchain* richiede, ovviamente, un'adeguata infrastruttura tecnologica, l'adesione di tutti gli attori della filiera e — spesso — un'integrazione con altri strumenti di certificazione e controllo (come, per l'appunto, le analisi chimiche dei lantanidi e del DNA che consentono l'autenticazione del prodotto).

Inoltre, la blockchain da sola non risolve tutti i problemi legati alla contraffazione o all'illegalità: è efficace se la filiera è correttamente regolamentata, trasparente e sottoposta a controlli.

Tuttavia, il progetto Nodes ha consentito di sviluppare una filiera fiduciaria fra soggetti ben definiti e con la determinante partecipazione degli enti pubblici del territorio. Questo

risultato, quindi, si presta bene alle future implementazioni del progetto in chiave di attrazione turistica, commerciale e gastronomica.

3. Valutazioni conclusive e prospettive future

Quanto sopra sinteticamente riepilogato testimonia il pieno successo del progetto e il raggiungimento dell'obiettivo della creazione di un senso di identità territoriale attorno al suo prodotto per eccellenza, nonché l'avvio di una promozione strutturata del territorio tanto a livello nazionale che internazionale.

Il conseguimento degli obiettivi è testimoniato anzitutto dall'aggregazione dei Comuni attorno all'iniziativa e al suo prodotto-vessillo: la ridotta dimensione delle municipalità coinvolte, la loro ubicazione in due province distinte e la mancanza di analoghe esperienze precedenti sembravano elementi difficili da scalare.

Tuttavia, la bontà della proposta e il profondo senso civico di cui il progetto è espressione hanno reso possibile questa comunanza d'intenti e la realizzazione di tutti gli obiettivi perseguiti.

In questi anni di attività è stata dimostrata la fattibilità del percorso di promozione turistica del territorio e l'esistenza di elementi distintivi che lo possono caratterizzare agli occhi del consumatore.

Il percorso seguito diventa, così, modello virtuoso anche per altri prodotti (come il Cardo Gobbo di Nizza di cui si è detto) o per l'ulteriore aggregazione territoriale.

Il *follow-up* del progetto prevede, infatti, la costituzione nei prossimi mesi di una associazione di diritto privato che coinvolgerà non solo le municipalità richiamate in precedenza, ma anche importanti *stakeholders* privati che potranno finanziare le ulteriori iniziative già progettate.

Nell'ultima fase del progetto, infatti, gli scriventi ricercatori hanno prestato assistenza agli *stakeholders* interessati per mettere a punto uno statuto idoneo alla prosecuzione dell'iniziativa e si prevede che nel 2026 questo ulteriore step verrà realizzato.

Quanto alla progettualità concreta, si prevede di sviluppare le seguenti ulteriori iniziative:

Sul piano delle nuove tecnologie:

- Identificare, grazie a metodi scientifici innovativi, in modo certo e dimostrabile le caratteristiche olfattive specifiche del Tartufo bianco dell'Alto Monferrato, distinguendole da quelle di tutti gli altri Tartufi bianchi in commercio e associandole allo specifico periodo di raccolta che possa garantire le migliori condizioni di maturazione e fruibilità per creare eventuali "selezioni" particolari (e.g. il "tartufo bianco dell'Alto Monferrato di "novembre");
- Elaborare, anche grazie all'utilizzo dell'AI, un database di *stakeholders* del territorio potenzialmente interessati lungo tutta la filiera (cavatori, aziende agricole, commercianti, ristoratori etc.) onde elaborare strategie evolutive nella direzione delle certificazioni di qualità;
- distinguere le caratteristiche organolettiche del Tartufo bianco dell'Alto Monferrato attraverso appositi panel di assaggio creando un dossier scientifico al riguardo;

Sul piano socio-economico e culturale:

- ricostruire la storia della commercializzazione del prodotto e la documentazione comprovante la sua autonomia concettuale rispetto al più rinomato Tartufo d'Alba;
- registrare un marchio collettivo che possa distinguere il prodotto del territorio associandolo alle metodiche analitiche individuate dall'Università del Piemonte Orientale e garantendone la trasparenza lungo tutta la filiera attraverso una app e la creazione di una *blockchain* interrogabile *on line*;
- creare un centro-media per la distribuzione delle notizie relative al territorio e al suo prodotto nella stampa e nei nuovi mezzi di comunicazione di massa (*social media*, *tik tok* etc.);
- elaborare contenuti da veicolare alla stampa e sui *social networks*, quali filmati, fotografie, brevi articoli, recensioni, mappe, descrizioni etc.;
- realizzare una guida alle terre del Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato da stampare con primario editore nazionale/internazionale e rendere accessibile on line in OA;
- realizzare app innovative che consentano giochi virtuali, come la cerca virtuale del tartufo bianco pregiato nei Comuni dell'Alto Monferrato;
- avviare iniziative di recupero e valorizzazione dei fondi valle della zona per aumentare il potenziale tartufigeno e salvaguardarne la produttività anche di fronte alle sfide climatiche future;
- creare un concorso di fotografia, video e composizione internazionale "terre e popoli del tartufo" per le scuole superiori;
- radicare il *know-how* scientifico e dell'*expertise* sul territorio attraverso l'organizzazione stabile di scuole e corsi di micologia, conferenze internazionali sui tartufi, incontri e simposi sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali delle aree interne, atti a generare anche flussi di turismo congressuale sul territorio;
- avviare *partnership* con soggetti che operino nelle filiere agroalimentari (come la richiamata società Lamont) e turistiche (come la società che organizza i viaggi dell'Orient Express) per aumentare i flussi turistici locali e promuovere il territorio;
- rafforzare il legame dell'iniziativa con la produzione agricola, coinvolgendo le principali associazioni di categoria nella creazione di un distretto del tartufo o nella promozione di certificazioni di qualità quali una IGP o una certificazione biologica.

Le attività descritte potranno essere affiancate dall'elaborazione di progettualità ulteriori anche da parte di altri componenti del Nodes: all'uopo il percorso descritto in questa relazione è risultato di interesse per la ricercatrice Elisa Conz dell'Università di Pavia, con la quale si realizzeranno alcuni laboratori didattici sul caso del Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato immaginando gli sviluppi di *marketing* futuri.

In questo modo, la *legacy* del progetto Nodes si concretizza in:

- **maggiore rete fra ricercatori e stakeholders** del territorio;
- **maggiore coesione territoriale** (in particolare nell'area di confine delle due province di Alessandria ed Asti, al di là delle suddivisioni amministrative);
- **maggiore chance di attrazione di flussi turistici lenti e altospendenti** contro il fenomeno dell'*overtourism* che affligge altre aree contermini eccessivamente sfruttate;
- **maggiore valore aggiunto per le imprese**, soprattutto agricole, della zona;
- **maggiore valore per il territorio**, reso finalmente visibile e coeso verso l'esterno;
- **più fruibilità dei contenuti** attraverso le nuove tecnologie e le strategie innovative descritte.

Le attività descritte e quelle in itinere sono oggetto delle pubblicazioni degli scriventi ricercatori già avvenute o in corso di stampa (5).

Vercelli, 2 dicembre 2025.

Il responsabile scientifico

Avv. Prof. Vito Rubino

Note:

- (1) Cfr., a titolo esemplificativo, *l'Italian Food and Wine Tourism Report 2023*, a cura di R. GARIBALDI, rep. all'indirizzo https://www.robertagaribaldi.it/en/rapporto-sul-turismo-enogastronomico-italiano-2023/?utm_source=chatgpt.com, nonché, della stessa A., il *Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2024*, rep. on line all'indirizzo <https://www.robertagaribaldi.it/rapporto-turismo-enogastronomico-italiano>, cui si aggiungono il primo *Rapporto sul Turismo DOP* <https://www.origin-italia.it/1-rapporto-turismo-dop>, che segnala analoghi trend di crescita dell'interesse per l'integrazione delle due filiere e i *dati ENIT sull'impatto dell'enogastronomia italiana nelle scelte turistiche degli stranieri* <https://www.enit.it/it/il-turismo-enogastronomico-fra-i-pacchetti-con-maggiore-appeal-del-mercato-internazionale>.
- (2) Cfr. il Regolamento (UE) 2021/2115 sul Piano Strategico Nazionale, 2021/2116/UE per il finanziamento e la gestione della PAC, e 2021/2117/UE che modifica alcuni articoli degli altri due.
- (3) Cfr. A. FRASCARELLI, *The evolution of policy instruments for European rural development*, *Italian Review of Agricultural Economics*, 2024, 79(3): 57-68. DOI: 10.36253/rea-15584. Sulla multifunzionalità dell'azienda agricola si vedano le indicazioni di C. BOTTA, *Vocazioni del territorio e recupero dei valori per uno sviluppo turistico sostenibile* in *Il Diritto dell'agricoltura*, 3/2023, pp. 385-390; S. MASINI, *Continuità e trasformazione della nozione di agricoltura nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*, *Riv. dir. agr.*, 2022, I, pp. 371 ss.; J. MEGHANN, *Creating Resilient Landscapes in an Era of Climate Change: Global Case Studies and Real-World Solutions*, London, Routledge, 2022; M. GAUPP-BERGHUSEN, *The Future of the European Farming Model: Socio-Economic and Territorial Implications of the Decline in the Number of Farms and Farmers in the EU*, Brussels, European Parliament, 2022; A. DE NUCCIO, M. MONTEDURO, *Multifunzionalità dell'agricoltura per la rigenerazione delle aree rurali a rischio di desertificazione demografica, economica e socio-culturale* in *Istituzioni del Federalismo*, 2/2020, pp. 365-393; G. A. PRIMERANO, *Il carattere multifunzionale dell'agricoltura tra attività economica e tutela dell'ambiente*, in *Diritto amministrativo*, 4/2019, pp. 837-860; A. BONANNO, K. SEKINE, H. FEUER (eds.), *Geographical Indication and Global Agri-Food: Development and Democratization*, Abingdon, Routledge, 2020; G. STRAMBI, *Dalle "strade del vino" all'enoturismo alla ricerca della qualità*, in *Diritto*

agroalimentare, 3/2019, pp. 503-519; L. SCAPPINI, *La disciplina dell'enoturismo tra luci e ombre*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, 2/2019, pp. 205-220; R. MONCALVO, *Le potenzialità dell'agricoltura multifunzionale*, in *Aggiornamenti sociali*, 5/2017, pp. 376-396; F. DEL BRAVO (a cura di), *Agriturismo e multifunzionalità dell'azienda agricola. Strumenti e tecniche per il management*, Documento realizzato dall'ISMEA nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale, Piano 2016 - Scheda Progetto Ismea 13.1 Agriturismo e multifunzionalità, Ottobre 2016, disp. on line; C. POTTER, *Agricultural Multifunctionality, Working Lands and Public Goods: Contested Models of Agri-Environmental Governance under the Common Agricultural Policy*, in M. N. CARDWELL, J. A. MCMAHON (eds.), *Research Handbook on EU Agriculture Law*, London, Edward Elgar Publishing, 2015. 113-124; V. FORCONI, S. MANDRONE, C. VICINI (a cura di), *Multifunzionalità dell'azienda agricola e sostenibilità ambientale*, Rapporto ISPRA, 2010, rep. on line; M. CIPOLLINA, *Una riflessione sulla sostenibilità del turismo rurale alla luce dei legami tra agricoltura, turismo e ambiente*, in *Rivista di economia agraria*, 1-2/2009, pp. 195; AA. VV., *Multifunctionality in Agriculture. Evaluating the Degree of Jointness, Policy Implications*, OECD, 2008, rep. on line; G. VAN HUYLENBROECK, V. VANDERMEULEN, E. METTEPENNINGEN, A. VERSPECHT, *Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments*, *Living Rev. Landscape Res.*, 1, (2007), 3, rep. on line; N. FERRUCCI, *L'agriturismo: icona della trasversalità dell'agricoltura tra impresa, alimentazione, ambiente e paesaggio*, in *Rivista di Diritto Agrario* 4/2007, pp. 679-683.

- (4) S. ZUCCONI (ed.), *Biologico in Italia: crescita, percezione e sfide nell'era dei green claims*, Ricerca Nomisma – Assobio, 2025, rep. on line; J. MELENDREZ-RUIZ, L. DUJOURDY, G. ARVISENET, S. CHAMBARON, *Disentangling consumer perceptions regarding plant-based food processing and formulation: Insights from a French study*, *Food Quality and Preference*, Volume 134, 2025, 105654, ISSN 0950-3293, <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2025.105654>. ; AA. VV., *Consumer perceptions unwrapped: ultra-processed foods (UPF) A pan-European study from the EIT Food Consumer Observatory on consumer perceptions of ultra-processed foods*, *Eitfood*, 2024, rep. on line; L. SAULAIS, R. CORCUFF, E. BOONEFAES, *Natural and healthy? Consumers knowledge, understanding and preferences regarding naturalness and healthiness of processed foods*, *International Journal of Gastronomy and Food Science*, Volume 31, 2023, 100662, ISSN 1878-450X, <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2023.100662>.
- (5) Elenco delle pubblicazioni inerenti al progetto: M. Guidi, *La blockchain quale soluzione per la tracciabilità alimentare e la certificazione di origine. Il caso del Tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato*, *Alimenta*, 2024, pp. 379 ss.; V. Rubino, *Recenti novità normative in materia di "made in" e prodotti tipici*, *Alimenta*, 2025, pp. 469 ss. In corso di pubblicazione: V. Rubino, *Valorizzare il territorio attraverso i suoi prodotti agricoli di eccellenza: l'esperienza del Tartufo Bianco Pregiato dell'Alto Monferrato*.